

ANOR HAQIDAGI DASTLABKI DA'LILLAR VA ARXEOLOGIK MA'LUMOTLAR

G'oibova Sevara Ayup qizi

Guliston Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629514>

Abstract

Anor eng qadimiy o'simliklardan biri hisoblanadi. Uning tarixi ham bir necha ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Bu maqolada anor haqidagi eng dastlabki bilimlar, topilgan arxeologik da'lillar, uning dastlabki va hozirgi kunda keng tarqalgan markazlari haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan.

Key words: Arxeologik topilmalar, Eron, Qadimgi Misr, bronza davri, filologik va lingvistik dalillar, shumer mixxat yozuvi, Quddus dagistol, bo'yoq, temir davri, bezaklar, Astarta, ekzotik meva, Sitsiliya, Gretsiya.

.Bir nechta botanika ma'lumotlariga ko'ra, Eron platosining shimoliy qismini o'z ichiga olgan zona Afg'oniston, O'rta Osiyo, Shimoliy Hindiston anoring yovvoyi ajdodlarining vatani hisoblanadi. Keyinchalik uning g'arbga qarab geografik tarqalishi madaniy o'zaro ta'sirlar va tijorat almashinuvi natijasi bo'lgan. Dastlabki bosqichlarda qadimgi Sharqda anorning filologik va lingvistik dalillari keng topilgan. Eron hududlari uning kelib chiqishining asosiy markazi hisoblanganligi sababli, bu mevaning arxeologiyasi va tarixi shu hududda bo'lgan. Keyin esa tadqiqotlar boshqa hududlarga jumladan, Mesopotamiya, Misr, Gretsiya, Kipr, Levant, Suriya va Pireney yarim orolida ham o'rganilgan. Anor haqidagi eng qadimgi yozma dalillar shumer mixxat yozuvlaridan olingan.

Erondagi anor.

Anorning eng qadimgi arxeobotanik dalillar 5 ming yillikka to'g'ri keladi. Bronza davridan beri anor borligi haqidagi arxeobotanik ma'lumotlar sezilarli darajada ko'paydi. Mesopotamiya tarixchilari 3-ming yillikning o'rtalarida anor haqida eslatib o'tilgan. Eron (Eron platosining markaziy, shimoliy sharqiy va shimoliy-sharqiy qismi), O'rta Osiyo (Janubiy Turkmaniston) va Afg'onistonda yovvoyi anor daraxtlarining ko'pligi sababli uni yetishtirishning birinchi bosqichi deb hisoblanadi. Anor yetishtirishning sharqiy yo'nalishi Eron va O'rta Osiyodan shimoli-g'arbiy Xitoy, so'ngra Janubi-Sharqiy Osiyoga tarqalgan.

Qadimgi Misrda anor.

Misdagi dalillar ham arxeologik qidirishlarda topilgan. Hozirda Quddus dagistol muzeyida hali ham pishib etilmagan anor mevasi saqlanadi. Misr manbalari va

etnografik tadqiqotlardan qadimgi misrliklar anordan sharob yasaganligini bilamiz. Anorlar yangi Ossuriyada bo'yash uchun ishlatilgan. Qizil rangli gullari bo'yoq, po'tlog'i ichak kasalliklarini davolashda ishlatilgan. Rang hosil qilish uchun gullar ezilgan, uning po'tlog'ini bosish orqali ham rang olish mumkin edi. Anor sharbati sharob fermentatsiyasini qo'zg'atish uchun ham ishlatilgan. Anor boy tabaqalarning boy va xilma-xillik belgisi ham bo'lgan. Temir davridan anorning keng ko'lamliligi dalillari, ayniqsa Levantning dafn marosimlarida topilgan. Chunki uning tasviri qabilalar bezaklarida, shaxsiy bezaklarda uchraydi. Levantda yashovchi barcha etnik guruhlarga ta'sir qilgan. Temir davrining boshlarida janubiy Levantda o'rnatilgan dengiz xalqlaridan biri bo'lgan Filistlar yovvoyi tabiat va unumdorlik ma'budasi Astartaning muqaddas mevasi deb bilishgan.

Gretsiyada anor

Miloddan avvalgi 2-ming yillikda anor Yaqin Sharqdagi shahar aristokratyalari tomonidan noyob va nafis ekzotik meva sifatida qadrlangan. U hashamatli buyum sifatida almashtirilgan va shu bilan birga muqaddas va dafn marosimida kuchli ramziy ahamiyatga ega bo'lgan. Sharlar, xuddi shu ramziylik yunon madaniyatiga miloddan avvalgi 1-ming yillik boshlarida o'tgan. Mahalliy adabiy an'analarda anor uzoq o'lkalardan va afsonaviy joylardan kelgan allogen meva (jannatning ekzotik mevasi) sifatida qaraladi. Anor pishib yetilganda, yaroqlik muddati uzoq bo'lganligi sababli kuz va qishda, tabiat o'limida iste'mol qilinadi. U qish davrida oziqlantirgandan so'ng, qayta tug'ilishga (bahorga) olib borish qudratiga ega deb hisoblashgan.

Sitsiliyada anor

Buyuk Gretsiya va Sitsiliya qadimgi davrlardan beri unumdor o'lka hisoblanib kelgan. Sitsiliyadagi anorning, dastlabki belgilaridan biri mil.avv 8-asrda topilgan. Devorlarda tasvirlangan anor gulchambarlari, oltin va loydan yasalgan anor granatalari, qo'lida anor va putera (plastinka) ushlab turgan Gera haykalchalari Paestumdagi Patrisiyagipogeyasini bezatgan bu simvolizm ming yillar davomida saqlanib qolgan. Zamonaviy ma'bad Sele daryosi vodiysida hukmronlik qiladigan Hera ibodatxonasi ustiga qurilgan Muqaddas Maryamning kult haykali Bokira qizning qo'lida anor gulli tayoqchani tasvirlangan, bu muqaddas imo-ishora va qadimgi yunon xudosining ifodalaydi. Biz bu kabi ko'plab yana tarixiy yodgorliklar va arxeologik da'lillarni topishimiz mumkin.

Использованная литература:

1. G.Chorshanbiyeva “Methods of irrigation of agricultural crops and water-saving irrigation Technologies “Publishing House” Tasvir “Tashkent-2021
2. Artukmetov ZA. Basics of crop irrigation and water Practical training in the use of irrigation systems Textbook T: Tashkent State University of Public Administration, 2009.
3. Artukmetov ZA Practicum on the development of agricultural culture and the operation of the circulatory system.
4. Ne’matov I. Anor yetishtirish sirlari. – Toshkent. 2011.
5. Oстанақulov T. E., Islamov S. Ya, Xonqulov X.X., Sanaev S.T., Xolmirzaev D.K. Mevachilik va sabzavotchilik. S.: 2011. – b. 232-250.
6. Costa A.M., Silva L.O., Torres A.G. Chemical composition of Commercial cold-pressed pomegranate (*Punica granatum*) seed oil from Turkey and Israel, and the use of bioactive compounds for samples’ origin preliminary Discrimination // Journal of Food Composition and Analysis.-2019.
7. Day K.R., Wilkins E.D. Commercial pomegranate production in California // Proceedings of the 2nd International Symposium on Pomegranate and Minor Including Mediterranean Fruits (India).-2009.
8. www.gov.uz
9. www.lex.uz

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES